

Les activités conditionnelles dans Moodle

Par Marc Couture

Conseiller pédagogique en intégration des TIC
Service de soutien à la formation
Université de Sherbrooke

Pour citer l'article : Couture, M. (2015, février). Les activités conditionnelles dans Moodle. *Perspectives SSF*. Service de soutien à la formation, Université de Sherbrooke.

Dans un contexte de formation en ligne, la plateforme Moodle facilite la diffusion de ressources (documents et pages de contenus) et le paramétrage d'activités (forums, devoirs, tests, etc.) de façon à en limiter l'accès selon différents critères prédéfinis. Il est également possible de paramétrer un site Moodle de façon à suivre la progression des étudiants dans leurs apprentissages, autant du point de vue de l'enseignant que de l'apprenant. À cet égard, les activités conditionnelles peuvent être fort utiles.

Qu'est-ce qu'une activité conditionnelle?

Les activités conditionnelles sont définies ainsi par MoodleDocs : « Avec les activités conditionnelles, un enseignant peut *restreindre l'accès* aux activités et même aux sections du cours (...) en fonction de certains critères, tels que des dates, une note obtenue, ou *l'achèvement d'une autre activité*. Il peut y avoir un *enchaînement* pour permettre la divulgation progressive du contenu du cours, si cela est souhaité. »

On peut imaginer différents scénarios où l'enseignant voudrait restreindre l'accès ou activer le suivi de l'achèvement des ressources et activités accessibles sur son site de cours :

- exiger que l'étudiant consulte une capsule vidéo et une page de contenu avant d'accéder à un test;
- exiger que l'étudiant obtienne une note minimale de passage à un test avant d'avoir accès à un document;
- rendre accessible aux étudiantes et étudiants un corrigé (document PDF) seulement après la date de remise d'un devoir;
- offrir des activités personnalisées adaptées au niveau de progression des étudiants (ex : offrir du matériel de révision pour les étudiants ayant obtenu une note faible à un test et du matériel avancé à ceux ayant obtenu une note plus élevée à ce même test);

- préparer et déposer l'ensemble du matériel du cours sur son site Moodle et restreindre l'accès aux diverses sections en fonction de dates prédéterminées (au lieu de cacher et de devoir afficher les sections manuellement);
- inciter les étudiantes et étudiants à marquer eux-mêmes l'achèvement des activités dans un cours, ce qui permettra à l'enseignant de suivre leur progression;
- permettre à l'enseignant de marquer une activité comme étant complétée par ses étudiants en leur nom (le suivi d'achèvement doit être activé dans les paramètres du cours avant de pouvoir utiliser ce type de restriction).

Comment ajouter des activités conditionnelles à mon cours?

Les différents types de restrictions disponibles sont accessibles dans les **Paramètres** de chacune des ressources et activités que l'on ajoute au cours (sous la section **Restreindre la disponibilité**). Voici un exemple des restrictions disponibles dans une activité de type Forum :

▼ Restreindre la disponibilité

Disponible dès le ⓘ

29 ▼ janvier ▼ 2015 ▼ 00 ▼ 00 ▼ Activer

Disponible jusqu'au

29 ▼ janvier ▼ 2015 ▼ 00 ▼ 00 ▼ Activer

Condition de note ⓘ

(aucune) ▼ doit être au moins égal à % et inférieur à %

Champ utilisateur ⓘ

(aucune) ▼ contient ▼

Tant que l'accès est empêché

Cacher complètement l'activité dans le cours et le carnet de notes ▼

À noter que ces restrictions s'ajoutent aux possibilités existantes de restriction par groupes ou groupements (disponibles sous les **Réglages courants**). L'enseignant peut donc décider de combiner celles-ci à l'accès aux groupes (équipes) qu'il a préalablement définis dans son site de cours.

Parallèlement aux restrictions d'accès, l'enseignant pourrait vouloir suivre de plus près la progression des étudiantes et étudiants dans son site de cours Moodle. Une fois que l'enseignant y active le suivi de l'achèvement (en modifiant les Paramètres du cours, sous la section **Suivi d'achèvement**), il peut en modifier les différents réglages sous l'option **Achèvement de cours**, qui apparaît alors dans le **bloc Administration** du cours :

Exemple : Un enseignant dépose une présentation PowerPoint sur son site. Il modifie ensuite les paramètres d'achèvement de façon à ce que l'activité soit marquée comme complétée *seulement après que l'étudiant ait consulté le fichier*. L'activité ne sera considérée comme «achevée» qu'une fois que l'étudiant aura cliqué sur le lien apparaissant sur la page d'accueil du site de cours :

▼ Achèvement d'activité

Options d'achèvement déverrouillées
Lors de l'enregistrement, l'état d'achèvement des activités de tous les participants sera supprimé. Si ce n'est pas ce que vous voulez, n'enregistrez pas.

Suivi d'achèvement ⓘ
Afficher l'activité comme terminée dès que les conditions sont remplies ▼

Affichage requis Les étudiants doivent afficher cette activité pour la terminer

Achèvement attendu le ⓘ
29 ▼ janvier ▼ 2015 ▼ Activer

L'enseignant peut consulter un rapport qui présente la progression de l'ensemble des étudiantes et étudiants inscrits au cours (**bloc Administration > Rapports > Achèvement d'activités**). En lien avec l'exemple précédent, on voit que l'étudiant Antoine Démo a bel et bien consulté la présentation déposée sur le site :

Site Démo Moodle 2

Ma page ► Mes cours ► Communauté ► MDL2-DEMO ► Rapports ► Achèvement d'activités

Administration

- Administration du cours
 - Activer le mode édition
 - Paramètres
 - Achèvement de cours
 - Utilisateurs
 - Filtres
- Rapports
 - Achèvement de cours**
 - Historiques
 - Historiques en direct
 - Activités du cours
 - Participation au cours
- Statistiques
- Notes
- Objectifs
- Badges
- Sauvegarde
- Restauration
- Importation
- Réinitialiser
- Banque de questions
- Fichiers du cours (obsolète)
- Prendre le rôle...
- Réglages de mon profil

Prénom: **Tout** A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 Nom: **Tout** A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Prénom / Nom	Adresse de courriel	
Antoine Démo	Antoine.Demo@USherbrooke.ca	<input type="checkbox"/>
Caroline Démo	Caroline.Demo@USherbrooke.ca	<input type="checkbox"/>
Étienne Démo	Etienne.Demo@USherbrooke.ca	<input type="checkbox"/>
Benolt Démo	Benoit.Demo@USherbrooke.ca	<input type="checkbox"/>
Daphné Démo	Daphne.Demo@USherbrooke.ca	<input type="checkbox"/>
France Démo	France.Demo@USherbrooke.ca	<input type="checkbox"/>

Prénom: **Tout** A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 Nom: **Tout** A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

- Télécharger en format CSV (UTF-8)
- Télécharger en format CSV compatible Excel

Documentation Moodle pour cette page

Les restrictions d'accès et d'achèvement offrent plusieurs avenues intéressantes de développement. N'hésitez pas à communiquer avec l'équipe technopédagogique du Service de soutien à la formation si vous avez des questions !

Références

[Activités conditionnelles](#), (MoodleDocs).

[Les activités conditionnelles de Moodle 2](#), Mary Cooch, (YouTube).

[Course Personalization Using Conditional Activities](#), @thornedu (Moodle News).

Cet article est disponible en vertu des conditions de la [Licence Creative Commons Attribution –4.0 International](#).

Vous êtes encouragé à :

- partager : copier, distribuer et communiquer le matériel par tous moyens et sous tous formats.
- adapter : remixer, transformer et créer à partir du matériel.

Selon les conditions suivantes :

- attribuer la paternité : Vous devez citer le nom des auteurs originaux.